

FUQAROLIK SUD ISHLARIDA ELEKTRON (RAQAMLI) DALILLARNING PROTSESSUAL JIHATLARI

Mamajonov Muxammadsobir Kutfitdin o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura va sirtqi ta’lim fakulteti

Advokatlik faoliyati yo‘nalishi 1-kurs talabasi

mamajonovmuhammadsobir67@gmail.com

Tashkent university of Law

Faculty of Master's and Correspondence Education

1st year student of the Advocacy law

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif bugungi kunda butun xalqaro hamjamiyat va har bir alohida davlat oldida turgan eng dolzarb muammolardan birini ko‘rib chiqadi. Turli xorijiy mamlakatlarning fuqarolik protsessual qonunchiligida elektron dalillarning qo‘llanishini hamda O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessini qiyosiy tahlillar orqali mavjud qonunchilikni takomillashtirish uchun takliflar beradi.

Kalit so‘zlar: Elektron dalillar tushunchasi, elektron dalillarni huquqiy tartibga solish, elektron dalillarni baholash, xorijiy tajriba.

ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКИХ СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ

Аннотация: В данной статье автор рассматривает одну из наиболее актуальных проблем, стоящих сегодня перед всем международным сообществом и каждой отдельной страной. Использование электронных доказательств в гражданском процессуальном законодательстве разных зарубежных стран и Гражданском процессе Республики Узбекистан путем сравнительного анализа дает предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: Понятие электронных доказательств, правовое регулирование электронных доказательств, оценка электронных доказательств, зарубежный опыт.

PROCEDURAL ASPECTS OF ELECTRONIC (DIGITAL) EVIDENCE IN CIVIL COURT CASES

Abstract: In this article, the author considers one of the most urgent problems facing the entire international community and each individual country today. The use

of electronic evidence in the civil procedural legislation of different foreign countries and the Civil Procedure of the Republic of Uzbekistan through comparative analysis gives suggestions for improving the existing legislation.

Key words: Concept of electronic evidence, legal regulation of electronic evidence, assessment of electronic evidence, foreign experience.

Bugunga kelib jamiyat hayotining raqamlashmagan yoki raqamlashish kirib bormagan sohasi qolmadi desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Yuridik soha ham bundan mustasno emas albatta. Raqamli texnologiyalarning yuridik sohaga kirib kelishi soha rivojiga xizmat qilib ushbu soha vakillarining ishlarini ma‘lum darjada yengillashtirdi. Ayniqsa davlat xizmatlarini ko‘rsatishda raqamlashgan tizim orqali fuqarolarning og‘iri yengil bo‘lib uydan chiqmasda o‘zlariga kerakli hujjatlarni olish, tegishli organlarga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ushbu kabi raqamli texnologiyalar qulayliklar tug‘dirish bilan bir qatorda, yuridik soha vakillari, jumlada fuqarolik sud ishlarida elektron dalillardan foydalanish va ularning huquqiy asoslarini tegishli qonunchilik hujjatlari bilan belgilash masalasini qo‘ydi. Fuqarolik huquqiy munosabatlari ham ilgarigidek qog‘ozda emas balki elektron qurilmalar orqali amalga oshirilishi natijasida ushbu elektron qurilmalar vositasida hosil qilingan dalillarni fuqarolik sud ishlarida elektron dalillar sifatida qabul qilishni bugungi kun talab etmoqda.

Ma‘lumot uchun aytadigan bo‘lsak amaldagi O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksida elektron degan so‘z 63 marotaba, dalil degan so‘z esa 196 marotaba qo‘llanilgan. Raqamli degan so‘z esa atiga 4 marotaba qo‘llanilgan. Biroq raqamli yoki elektron dalil tushunchasi esa biror marotaba qo‘llanilmagan. Bugungi raqamlashgan, elektron qurilmalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan ushbu davrda elektron dalillar tushunchasi va ularni huquqiy jihatdan tartibga soluvchi normalarni O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi va tegishli qonunchilik hujjatlariga olib kirish vaqti allaqachon keldi deb aytishimiz mumkin.

Avvalo elektron dalil degan tushunchaga ta‘rif berishimiz, uning boshlanish va tugash chegaralarini aniqlab olishimiz zarur. Raqamli (elektron) dalillar deganda turli huquq tizimlarida unga nisbatan turlicha ta‘riflar qarashlar allaqachon shakllanib ulgurgan. Misol uchun, tadqiqotchi olimlardan biri **Evan Christiawan** o‘zi yozgan maqolalardan birida, raqamli dalillar haqida quyidagi fikrlarni keltirib o‘tadi:

Raqamli dalillar biz qo‘l bilan ushlab tegib ko‘rishimiz mumkin bo‘lgan qon, barmoq izi yoki ashyolar kabi fizik xususiyatga ega bo‘lgan dalillar emas, balki ular faqat 0 va 1 ni ifodalovchi ikkilik shaklda saqlanadigan ma‘lumotlardir. Ularni qattiq diskdan, olinadigan omborlardan, mobil telefondan va boshqa kompyuter xotiralaridan olish mumkin. Bundan tashqari, bu ikkilik fayllar qattiq diskdagi

magnit disk kabi fizik vosita orqali uzatiladi. Boshqacha qilib aytganda, jinoyatga aloqador har qanday kompyuter xotirasi jismoniy buyum yoki asl nusxadir. Raqamli dalillar, holbuki unda saqlangan ma'lumotlar jinoiy va fuqarolik jarayonida ishlatilishi mumkin. Sud jarayonida ulardan raqamli dalillar sifatida foydalanish mumkin. Bundan tashqari, kompyuter sud-tibbiyot ekspertizasi kompyuter yordamida hujjat, rasm, video yoki audio kabi haqiqiy ma'lumotlarni tekshirishi natijasida ham dalillarga zarar yetishi mumkin³.

Hindiston Kerala Oliy sudining sudyasi **Raja Vijayaraghavan** esa raqamli dalillar deganda quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan:

“Elektron shakldagi dalil” isbotlovchi ahamiyatga ega bo'lgan har qanday ma'lumotni anglatadi. Ular elektron shaklda saqlanadi yoki uzatiladi va kompyuter dalillari, raqamli audio, raqamli video, mobil telefonlar, raqamli fakslari o'z ichiga oladi. Raqamli qurilma orqali qabul qilingan, uzatilgan yoki saqlangan ma'lumotlar tergov jarayonlarida, sud ishlarini yuritishda muhim manbalar sifatida qaraladi.

Bundan tashqari tadqiqotchi olim **O.Pirmatovning** fikriga ko'ra, elektron dalillar odatda saqlovchi qurilmalarda (fleshka, disk, kompyuter, Internet va boshqalarda) saqlanadi, ya'ni ular moddiy materialda saqlanishi bilan ashyoviy dalillarga o'xshaydi. Biroq ashyoviy dalil bilan elektron dalil o'rtasidagi asosiy farq shundaki, sud tomonidan ashyoviy dalilning o'zi tadqiq qilinsa, elektron dalillarga sud tomonidan baho berilayotganda elektron dalilni saqlovchi qurilma emas, balki uning ichidagi axborot tekshiriladi. Elektron dalillarning fleshka, disk yoki kompyuterda saqlanishi va ushbu texnik vositalar orqali tekshirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu tafovut ashyoviy dalil bilan elektron dalil o'rtasidagi asosiy farqni belgilaydi⁴.

Shuningdek, elektron dalillardan fuqarolik sud ishlarini yurtishda hozirda sudlar tomonidan foydalanish borasida tajriba kamligi, undan tashqari elektron dalillar bir necha sabablarga ko'ra hali nafaqat O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidan balki dunyoning aksariyat mamlakatlari qonunchiligidan o'rin egallamadi. Biroq Hindistonda 2000-yilda qabul qilingan **The Information Technology Actda** keltirilgan quyidagi ta'rifni ma'lum ma'noda raqamli (elektron) dalillarga huquqiy jihatdan berilgan rasmiy ta'rif deb aytishimiz mumkin. Unda *“Markaziy hukumat elektron shakldagi dalillar bo'yicha ekspert xulosasini taqdim etish maqsadida har qanday sud yoki boshqa organga ularni ko'rsatgan holda, rasmiy gazetada bildirishnoma yo'li bilan Markaziy hukumatning istalgan departamenti, organi yoki agentligi yoki shtat hukumatining elektron tekshiruvi sifatida ishtirok etishi mumkin. Dalil. Tushuntirish. - Ushbu bo'lim maqsadlari uchun “elektron shakldagi dalillar”*

³ Evan Christiawan: Discovery of Digital Evidences (4-5 pages) February 2015.

⁴ O.Pirmatov : Iqtisodiy va fuqarolik sud ishlarini yuritishda elektron dalillarning protsessual jihatlari. PHD dissertatsiyasi . 22-bet.

*elektron shaklda saqlanadigan yoki uzatiladigan va kompyuter dalillari, raqamli audio, raqamli video, uyali telefonlar, raqamli faks mashinalarini o‘z ichiga olgan isbotlovchi ahamiyatga ega bo‘lgan har qanday ma‘lumotni anglatadi”*⁵ deb belgilangan.

Elektron dalillarni huquqiy jihatdan tartibga solishning o‘ziga yarasha qiyinchiliklari, qonunchilikka ijobiy ta’siri bilan bir qatorda salbiy ta’sirlari ham bor. Jumaladan bir nechta taqdqiqotchilar quyidagi sabablarni elektron dalillarni maqbulligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi deb o‘z taqdqiqot ishlarida keltirib o‘tishgan:

Haqiqiylik va soxtalashtirish: Raqamli dalillarning haqiqiylikini va buzilmaganligini isbotlash jiddiy muammo hisoblanadi. Raqamli fayllarni, metama‘lumotlarni va boshqa atributlarni o‘zgartirish nisbatan oson, bu aniq saqlash zanjirini o‘rnatish va taqdim etilgan dalillar asl holatidan o‘zgarmaganligini ko‘rsatishni talab qiladi⁶.

Ko‘rsatuv: Raqamli dalillar ko‘pincha suddan tashqari shaxslarning elektron pochta xabarlarini, matnli xabarlar yoki ijtimoiy media xabarlarini kabi bayonotlarini o‘z ichiga oladi.⁷ Bunday dalillarni tan olishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin, ayniqsa bayonotlarda ilgari surilgan masala haqiqatini isbotlash uchun zarur bo‘lsa.

Kompleks texnologiya: Raqamli dalillarning ko‘p turlari shiflash, ma‘lumotlarni qayta tiklash va raqamli sud-tibbiyot kabi murakkab texnologiyalarni o‘z ichiga oladi. Sudlar texnik jihatlarni tushunishda qiynalishi mumkin, bu esa dalillarning ishonchliligi va dolzarbligini aniqlashda qiyinchiliklarga olib keladi⁸.

Maxfiylik bilan bog‘liq muammolar: Raqamli dalillarning ayrim turlarini tan olish, ayniqsa shaxsiy yoki nozik ma‘lumotlarga aloqador bo‘lsa, maxfiylik bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Dalillarga bo‘lgan ehtiyojni shaxslarning shaxsiy huquqlari bilan muvozanatlash nozik masala bo‘lishi mumkin⁹.

Metadata va kontekst: Metadata raqamli dalillarning kelib chiqishi va tarixini aniqlashda qimmatli bo‘lsa ham, manipulyatsiya yoki noto‘g‘ri talqin qilinishi mumkin. Sudlar metama‘lumotlarning to‘g‘riligiga va uning kontekstni ta‘minlashdagi rolga shubha qilishlari mumkin¹⁰.

⁵ The Information Technology Act, 2000 Chapter XIA Examiner of electronic evidence. 79A. Central Government to notify Examiner of Electronic Evidence. -

⁶ THE ADMISSIBILITY OF DIGITAL EVIDENCE: CHALLENGES AND FUTURE IMPLICATIONS Written by Vanshika Shukla Assistant Professor, IME Law College, Ghaziabad, India.

⁷ Quick, Darren. , ‘Legal admissibility of digital evidence in criminal prosecutions: An overview’ [2016] Digital Investigation [18], 29-37.

⁸ Brömme, Arslan, and Oliver Brömme, ‘On the admissibility of digital evidence: a comprehensive analysis of the requirements in different jurisdictions’ [2013] Digital Investigation [10, 4], 381-391.

⁹ THE ADMISSIBILITY OF DIGITAL EVIDENCE: CHALLENGES AND FUTURE IMPLICATIONS Written by Vanshika Shukla Assistant Professor, IME Law College, Ghaziabad, India.

¹⁰ Luijff, Eric, and Hadi Asghari, ‘Challenges of digital evidence in the prosecution of cybercrime’ [2013] Crime Science [2, 1], 6.

Huquqiy normalarni moslashtirish: Mavjud huquqiy normalar raqamli dalillar bilan ishlashga mos kelmasligi mumkin. Qonunlar va qoidalar eskirgan bo‘lishi mumkin va raqamli ma’lumotlarning murakkabligini to‘liq hisobga olmaydi¹¹.

Transchegaraviy mulohazalar: Raqamli dalillar turli yurisdiksiyalarda saqlanishi mumkin, bu yurisdiksiya, ma’lumotlarni himoya qilish qonunlari va xalqaro huquqiy hamkorlik masalalarini murakkablashtirishi mumkin¹².

Ishonchlilik muammolari: Raqamli dalillar ba’zan ishonchlilik asosida, ular ma’lum bir kun tartibiga xizmat qilish uchun uydirilgan, tahrirlangan yoki manipulyatsiya qilingan degan dalillar bilan e’tiroz bildirilishi mumkin¹³.

Yuqoridagi sabablarga ko‘ra bugungi kunda dunyodagi barcha huquq tizimlari ham o‘z qonunchiligida elektron dalillar tushunchasini kiritishga, ularning huquqiy tabiatini belgilashga shoshilgani yo‘q. Buning uchun albatta ushbu sohani chuqurroq tadqiq etish va uni huquqiy jihatdan tartibga solishda sinchkovlik bilan har tomonlama yondashmoq zarur. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi takliflarni berib o‘tishimiz mumkin.

1.O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksida elektron dalillar tushunchasiga ta’rif berilgan alohida modda kiritish lozim. Ushbu moddani quyidagicha tahrirda bayon etish maqsadga muvofiq bo‘lar edi:

“Dasturiy ta’minot xususiyatlariga qarab elektron-texnik qurilma yoki elektron ma’lumotlarning boshqa turdagi tashuvchilarida avtomatlashtirilgan holda shakllantiriladigan, u yerda mavjud bo‘ladigan va saqlanadigan, nomoddiy xususiyatga ega bo‘lgan, raqamli belgilar yoki signallar majmuasi sifatidagi ish uchun ahamiyatli bo‘lgan elektron ma’lumotlar elektron dalillar hisoblanadi”.

2.O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining 30.11.2018-yildagi 35-sonli “Sudlar tomonidan ma’muriy huquqbuzarlik to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rishni tartibga soluvchi qonunlarni qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qaroriga qo‘shimcha kiritib undagi belgilangan dalillar turiga elektron dalillarni alohida dalil turi sifatida kiritish lozim.

3.Elektron dalillarning maqbuligini aniqlashda bugungi kunda ommalashib borayotgan AI (Artificial intelligence) sun’iy intellektdan foydalanish masalasini ko‘rib chiqish zarur deb hisoblaymiz. AI va mashinani o‘rganish tizimlari ko‘proq ma’lumotlarni ishlab chiqaradi va tahlil qiladi, sudlar ushbu tizimlar tomonidan ishlab chiqarilgan dalillarning maqbulligini ko‘rib chiqishlari kerak. Qonunchilik hujjatlarida AI tomonidan yaratilgan dalillarning ishonchliligi va to‘g‘riligini tasdiqlash uchun standartlarni o‘rnatishni masalasi belgilanishi mumkin.

¹¹ THE ADMISSIBILITY OF DIGITAL EVIDENCE: CHALLENGES AND FUTURE IMPLICATIONS Written by Vanshika Shukla Assistant Professor, IME Law College, Ghaziabad, India.

¹² Barney, Daniel A., and Patrick S. Duffy, ‘Legal and ethical challenges for digital forensics’ [2017] Handbook of Digital Forensics of Multimedia Data and Devices, 37-54.

¹³ THE ADMISSIBILITY OF DIGITAL EVIDENCE: CHALLENGES AND FUTURE IMPLICATIONS Written by Vanshika Shukla Assistant Professor, IME Law College, Ghaziabad, India.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Evan Christiawan: Discovery of Digital Evidences (4-5 pages) February 2015.
2. O.Pirmatov : Iqtisodiy va fuqarolik sud ishlarini yuritishda elektron dalillarning protsessual jihatlari. PHD dissertatsiyasi . 144-bet.
2. The Information Technology Act, 2000 Chapter XIA Examiner of electronic evidence. 79A. Central Government to notify Examiner of Electronic Evidence. -
3. THE ADMISSIBILITY OF DIGITAL EVIDENCE: CHALLENGES AND FUTURE IMPLICATIONS Written by Vanshika Shukla Assistant Professor, IME Law College, Ghaziabad, India.
4. Quick, Darren., ‘Legal admissibility of digital evidence in criminal prosecutions: An overview’ [2016] Digital Investigation [18], 29-37.
5. Brömme, Arslan, and Oliver Brömme, ‘On the admissibility of digital evidence: a comprehensive analysis of the requirements in different jurisdictions’ [2013] Digital Investigation [10, 4], 381-391.
6. Luijff, Eric, and Hadi Asghari, ‘Challenges of digital evidence in the prosecution of cybercrime’ [2013] Crime Science [2, 1], 6.
7. Barney, Daniel A., and Patrick S. Duffy, ‘Legal and ethical challenges for digital forensics’ [2017] Handbook of Digital Forensics of Multimedia Data and Devices, 37-54.